

UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE
PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SLD
AKTIV PEDIJATRIJSKE SEKCIJE SLD NIŠ

**43. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

Niš, 29. septembar - 1. oktobar 2011.

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr Saša Živić

Naučni odbor

Prof. dr Bogdanović Radovan
Prof. dr Vlaški Jovan
Prof. dr Golubović Emilija (sekretar)
Prof. dr Doronjski Aleksandra
Prof. dr Đurić Milena
Prof. dr Zdravković Dragan
Prof. dr Jovanović Ida
Prof. dr Jovanović-Privrodski Jadranka
Prof. dr Kamenov Borislav (predsednik)
Prof. dr Knežević Jasmina
Prof. dr Konstantinidis Geogios
Prof. dr Konstantinidis Nada
Prof. dr Kostić Gordana
Prof. dr Krstić Zoran
Prof. dr Nestorović Branislav
Prof. dr Obradović Slobodan
Doc. dr Pašić Srđan
Prof. dr Peco-Antić Amira
Prof. dr Radlović Nedeljko
Prof. dr Slavković Anđelka
Doc. dr Stojadinović Aleksandra
Dr Crnčević Nenad
Dr Čukanović Milanko

Tehnička realizacija i korice
Mile Ž. Ranđelović, dipl. ing.

Štampa

"Medivest" Niš

Za izdavača

Udruženje pedijatara Srbije

Tiraž

400 primeraka

Materijal i metod rada: U radu se prikazuju najčešći minor malformacioni znaci pojedinih genetskih sindroma pacijenata hospitalizovanih na odeljenju medicinske genetike tokom 2010. godine, kao što su: koso postavljeni očni otvori; hipertelorizam; ugnut koren nosa; "loptast" vrh nosa; anevertrirane nostrile; spuštene uglovi usana; "šatorasta" gornja usna; nisko postavljene, koso put nazad postavljene, loše modelirane, otapostatične ušne školjke, kratak vrat; klinodaktilija petog prsta na rukama; Dibo znak; parcijalna sindaktilija drugog i trećeg prsta na stopalima; povećan razmak između prvog i drugog prsta na stopalima; sandalska brazda na stopalima.

Zaključak: Medicinska genetika je jedna od oblasti medicine koja se najbrže razvija što je dovelo do preciznih objašnjenja pojedinih bolesti na genetskoj osnovi, te razumevanja biohemijskih i molekularnih mehanizama u patogenezi bolesti. Istraživanja na genetskim sindromima s specifičnim obeležjima dovela su do detekcije uzročnih gena i načina na koji geni utiču na embriogenezu. Medicinska genetika detaljno izučava genotip-fenotip korelacije pojedinih oblika bolesti i njihovih podtipova. Izučavanja ovakve korelacije omogućuje se napredak u dijagnostici i razvoj potencijalne terapije za veliki broj genetskih poremećaja.

RANA PRENATALNA DIJAGNOZA PATAU SYNDROMA (TRIZOMIJA 13) – PRIKAZ SLUČAJA

Kolarski M¹, Krstić A², Jovanović Privrodski J¹, Kavečan I¹, Lalić T³, Obrenović M.¹

¹Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

²Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Beograd

³Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Aqvalab, Beograd

Uvod: Prenatalna dijagnostika obuhvata neinvazivne i invazivne dijagnostičke metode kojima se dokazuje ili isključuje postojanje kongenitalnih anomalija ploda, hromozomskih aberacija, urođenih metaboličkih poremećaja i drugih naslednih bolesti. Patau sindrom, trizomija hromozoma 13 spada u numeričke autozomne hromozomske aberacije ploda sa incidencom od 1:5000 živorođenih. Karakteriše se postojanjem multiplih kongenitalnih anomalija koje se mogu detektovati prenatalno, a po rođenju i teškom mentalnom retardacijom.

Cilj: Istaći značaj prenatalne dijagnostike u rađanju genetski zdravog potomstva.

Materijal i metod rada: Prikazujemo slučaj prenatalno dijagnostikovanog Patau sindroma u ranoj trudnoći kod pacijentkinje uzrasta 30 godina, bez osobitosti u porodičnoj anamnezi. Ultrazvučnim pregledom u 12+6 gestacijskoj nedelji trudnoće izmerena je nihalna translucencija ploda 2,8 mm i uočene su kongenitalne anomalije centralnog nervnog sistema (holoprozencefalija) i anomalije prednjeg trbušnog zida (omfalocela). Biohemijski skrining i softverski izračunat rizik u 13-toj gestacijskoj nedelji trudnoće na Downov sindrom i hromozomopatije 13 i 18 para hromozoma je ukazivao da trudnica pripada grupi sa umerenim rizikom za postojanje Patau sindroma ploda 1:628, ali ultrazvučno otkrivene kongenitalne anomalije ploda su iziskivale kariotipizaciju ploda, te je urađena rana amniocenteza ploda. Dobijen je patološki nalaz kariotipa ploda 47,XY,+13, u 14-toj gestacijskoj nedelji trudnoće, koji je potvrdio sumnju na postojanje otkrivene hromozomopatije.

Zaključak: Supružnici su po dobijanju nalaza kariotipa ploda odlučili da prekinu trudnoću iz medicinskih razloga, jer se radilo o navedenoj hromozomskoj aberaciji ploda.